

Письменна М. С.

доктор економічних наук, професор,
декан факультету авіаційного менеджменту,
Українська державна льотна академія,
<https://orcid.org/0000-0003-4509-8147>

Кошовий Б.-П.О.

доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри демографії, трудових відносин і соціальної політики
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

Баранов В. В.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності,
Українська державна льотна академія,
<https://orcid.org/0000-0001-7826-7184>

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТУРБУЛЕНТНОСТЕЙ

JEL Classification: M11

SECTION ECONOMICS: Економіка

Анотація. Стаття присвячена дослідженню ролі адміністративного менеджменту як ключового інструменту модернізації фінансової діяльності аграрних підприємств України в умовах ринкових турбулентностей, спричинених війною, економічною нестабільністю та структурними трансформаціями галузі. Автором розкрито стратегічне значення аграрного сектору для економіки держави, окреслено масштаби збитків та викликів, що загострюють потребу у підвищенні фінансової стійкості підприємств. У роботі подано історичну еволюцію теоретичних підходів до адміністративного менеджменту – від класичної школи до сучасних інноваційно-цифрових моделей управління. Здійснено аналіз сучасних концепцій модернізації фінансових процесів, особливу увагу приділено цифровізації, впровадженню FinTech-рішень, ERP-систем, big data, штучного інтелекту, а також диверсифікації фінансування через грантові програми, міжнародні інвестиції, лізинг і факторинг. На основі PESTEL-аналізу виявлено комплекс зовнішніх чинників, що формують високу турбулентність ринкового середовища — політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні та інституційні ризики. SWOT-аналіз дав змогу визначити сильні та слабкі сторони аграрних підприємств, а також окреслити можливості, пов’язані з євроінтеграцією та післявоєнною модернізацією, і загрози, пов’язані з воєнними діями, ринковими шоками, climatic risks та нестабільністю державної політики. Доведено, що ефективний адміністративний менеджмент виступає системоутворювальним чинником, здатним забезпечити адаптацію фінансових процесів, розвиток кадрового потенціалу, зміцнення фінансової рівноваги та формування довгострокової стійкості аграрного бізнесу. Автор робить висновок, що комплексна модернізація фінансової діяльності можлива лише за поєднання управлінських інновацій, цифрових технологій і проактивної взаємодії підприємств із державою та міжнародними

партнерами, що є критично важливим для динамічного розвитку аграрного сектору в умовах сучасних викликів.

Ключові слова: фінансова діяльність, аграрні підприємства, конкурентоспроможність, фінансовий потенціал, аграрна політика, інституціональні трансформації, сталий розвиток, стратегічний підхід, інновації, адміністративний менеджмент.

Анотація. Стаття присвячена дослідженню ролі адміністративного менеджменту як ключового інструменту модернізації фінансової діяльності аграрних підприємств України в умовах ринкових турбулентностей, спричинених війною, економічною нестабільністю та структурними трансформаціями галузі. Автором розкрито стратегічне значення аграрного сектору для економіки держави, окреслено масштаби збитків та викликів, що загострюють потребу у підвищенні фінансової стійкості підприємств. У роботі подано історичну еволюцію теоретичних підходів до адміністративного менеджменту – від класичної школи до сучасних інноваційно-цифрових моделей управління. Здійснено аналіз сучасних концепцій модернізації фінансових процесів, особливу увагу приділено цифровізації, впровадженню FinTech-рішень, ERP-систем, big data, штучного інтелекту, а також диверсифікації фінансування через грантові програми, міжнародні інвестиції, лізинг і факторинг. На основі PESTEL-аналізу виявлено комплекс зовнішніх чинників, що формують високу турбулентність ринкового середовища — політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні та інституційні ризики. SWOT-аналіз дав змогу визначити сильні та слабкі сторони аграрних підприємств, а також окреслити можливості, пов'язані з євроінтеграцією та післявоєнною модернізацією, і загрози, пов'язані з воєнними діями, ринковими шоками, climatic risks та нестабільністю державної політики. Доведено, що ефективний адміністративний менеджмент виступає системоутворювальним чинником, здатним забезпечити адаптацію фінансових процесів, розвиток кадрового потенціалу, зміцнення фінансової рівноваги та формування довгострокової стійкості аграрного бізнесу. Автор робить висновок, що комплексна модернізація фінансової діяльності можлива лише за поєднання управлінських інновацій, цифрових технологій і проактивної взаємодії підприємств із державою та міжнародними партнерами, що є критично важливим для динамічного розвитку аграрного сектору в умовах сучасних викликів.

Ключові слова: фінансова діяльність, аграрні підприємства, конкурентоспроможність, фінансовий потенціал, аграрна політика, інституціональні трансформації, сталий розвиток, стратегічний підхід, інновації, адміністративний менеджмент.

Вступ

Аграрний сектор України є стратегічною галуззю економіки, що забезпечує продовольчу безпеку держави та значну частку її експорту [1]. Повномасштабна війна завдала цьому сектору безпрецедентних втрат – за оцінками, до кінця 2023 р. аграрні підприємства зазнали близько \$80 млрд збитків, зруйновано виробничі й логістичні потужності, заблоковано традиційні експортні шляхи [2]. Така ситуація сформувала високу ринкову турбулентність, тобто різкі коливання і невизначеність ринкового середовища, які підривають фінансову стабільність агробізнесу. В цих умовах модернізація фінансової діяльності аграрних підприємств стала нагальною потребою для збереження їх ліквідності, платоспроможності та конкурентоспроможності.

Адміністративний менеджмент виступає ключовим інструментом такої модернізації, адже ефективні управлінські рішення та стратегії дозволяють адаптувати фінансові процеси до кризових умов. Окрім воєнних викликів, на фінансову діяльність аграрних компаній впливають

трансформаційні процеси (наприклад, земельна реформа, діджиталізація) та євроінтеграційні зміни. Прискорення інтеграції України до ЄС, з одного боку, відкриває нові ринки та доступ до програм підтримки, а з іншого – висуває вимоги узгодження політик і стандартів (зокрема Спільної аграрної політики ЄС), що само по собі є складним завданням [2]. У цьому дослідженні представлено історичну ретроспективу теорій адміністративного менеджменту і сучасні концепції управління, проаналізовано зовнішні та внутрішні фактори впливу (через PESTEL- і SWOT-аналіз) та окреслено стратегії, за допомогою яких адміністративний менеджмент може модернізувати фінансову діяльність українських аграрних підприємств в умовах постійної турбулентності. Метою статті є охарактеризувати адміністративний менеджмент як інструмент модернізації фінансової діяльності аграрних підприємств в умовах ринкових турбулентностей.

Результати

Адміністративний менеджмент як самостійна наукова категорія сформувався наприкінці XIX – на початку XX ст. у межах класичної школи управління. Вагомий внесок у становлення теорії зробили такі науковці, як В. Вільсон, М. Вебер, А. Файоль, Л. Урвік, Г. Саймон та інші, які заклали основи раціональної системи адміністрування. Класичні підходи акцентували чітку ієрархію, формалізовані процедури управління та розподіл повноважень в організації. Згодом теорія адміністративного менеджменту еволюціонувала, інтегруючи досягнення системного, поведінкового та ситуаційного підходів, що збагатило її розуміння управлінської діяльності. Сучасне трактування адміністративного менеджменту розглядає його як комплекс взаємопов'язаних функцій управління – планування, організації, мотивації, контролю, розподілу повноважень, документування та моніторингу виконання рішень. Відповідні структурні елементи присутні як у державному управлінні, так і в корпоративному секторі, де застосовуються формалізовані підходи до прийняття рішень, управління персоналом і ресурсами [9-10].

Для забезпечення фінансової стійкості аграрних підприємств в умовах кризових потрясінь сучасні концепції наголошують на інноваційних підходах до управління фінансами. Передусім йдеться про цифровізацію фінансової діяльності – впровадження новітніх фінансових технологій (FinTech), інформаційних систем та аналітичних інструментів у фінансові процеси. Дослідження підтверджують, що такі технології, як системи планування ресурсів підприємства (ERP), обробка великих даних (Big Data), штучний інтелект для прогнозування фінансових ризиків, блокчейн та хмарні сервіси, дають змогу автоматизувати рутинні фінансові операції і підвищити їх прозорість та безпеку – що є критично важливим у періоди криз [4]. Застосування електронного документообігу та цифрових платформ управління фінансами сприяє пришвидшенню обробки даних і скороченню операційних витрат, водночас мінімізує ризик людських помилок. В результаті, цифровізація фінансового менеджменту виступає дієвим інструментом підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: впровадження сучасних інформаційних рішень дозволяє гнучко реагувати на зміни ринку та забезпечувати сталий розвиток галузі [5].

Окрім технологічних інновацій, важливим напрямом модернізації фінансової діяльності є диверсифікація джерел фінансування та впровадження сучасних фінансових інструментів. У теперішніх умовах агропідприємства не можуть спиратися лише на традиційні банківські кредити – відзначається зростання ролі альтернативних механізмів залучення капіталу. Зокрема, аграрні компанії активно використовують програми пільгового кредитування (наприклад, державну програму «Доступні кредити 5–7–9»), залучають міжнародні гранти та допомогу від організацій ЄС, ФАО, Світового банку тощо для інноваційних проєктів, розвивають лізинг техніки, факторинг, кредитні спілки та P2P-кредитування між фермерами [5]. Такі інструменти дозволяють знизити залежність від одного джерела фінансування і розподілити ризики, що особливо актуально під час фінансових потрясінь. Досвід інших країн свідчить, що використання спеціалізованих аграрних фінансових платформ спрощує доступ фермерів до кредитів і прискорює отримання коштів у скрутні періоди. Водночас впровадження технологій блокчейн у фінансові транзакції підвищує їх прозорість

і довіру, унеможлиблюючи шахрайство, а застосування систем штучного інтелекту для фінансового планування допомагає зменшити ризики, пов'язані з непередбачуваністю кон'юнктури ринку. Сучасні підходи до фінансового менеджменту в агробізнесі орієнтовані на інновації – як технологічні, так і організаційні – що підвищують ефективність фінансових процесів, їхню прозорість і здатність швидко адаптуватися до змінних умов, що створює основу для фінансової рівноваги підприємств навіть за наявності зовнішніх шоків [4].

Важливо зазначити, що поряд із впровадженням нових технологій зростає і потреба в управлінні новими ризиками (наприклад, кібербезпекою), а також у підготовці персоналу, здатного ефективно працювати з найновішими фінансовими інструментами. Отже, модернізація фінансової діяльності є багатовимірним процесом, що потребує цілісного адміністративного підходу – від технічного переоснащення до розвитку компетенцій людського капіталу.

Для всебічного розуміння умов, у яких функціонують аграрні підприємства в період ринкових турбулентностей, необхідно проаналізувати зовнішнє середовище, що формує рамки їхньої фінансової діяльності та стратегічного вибору. Комплексний вплив політичних, економічних, соціальних, технологічних, екологічних та інституційних чинників визначає можливості розвитку та масштаби ризиків, які доводиться враховувати в управлінських рішеннях. У цьому контексті доцільним є застосування інструментарію PESTEL-аналізу, що дозволяє систематизувати ключові детермінанти макросередовища та оцінити їхній вплив на фінансову стабільність та адаптаційний потенціал аграрних підприємств. Нижче узагальнено результати такого аналізу (табл.1)

Таблиця 1

PESTEL-аналіз факторів зовнішнього середовища аграрних підприємств

Група факторів	Описи впливу
Політико-правові	Воєнні дії, дестабілізація державної політики, зміни бюджетних пріоритетів, нестабільність законодавства, виклики євроінтеграції, необхідність узгодження аграрної політики зі стандартами ЄС.
Економічні	Падіння інвестицій, нестача фінансування, високі ризики, інфляція собівартості, коливання цін, порушення логістики, зниження внутрішнього попиту; фінансова турбулентність.
Соціальні	Відтік і втрата кадрів через мобілізацію, міграцію, зміну галузі; дефіцит управлінських і фінансових фахівців; старіння населення; складність упровадження технологій через брак спеціалістів.
Технологічні	Технологічне відставання, низька цифровізація, зношена техніка, слабка IT-інфраструктура; необхідність швидкої модернізації відповідно до AgTech та FinTech трендів.
Екологічні	Кліматичні ризики, нестабільність врожаїв, наслідки війни: замінування, деградація ґрунтів, забруднення води.
Ринкові та інституційні	Кон'юнктурні коливання, торговельні бар'єри, перебої з експортом, слабка ринкова інфраструктура (страхування, біржі, фонди підтримки).

Узагальнено авторами за [2; 6; 7; 8].

Аналіз наведених факторів показує, що зовнішнє середовище аграрного бізнесу України є надзвичайно волатильним і комплексним. Ринкові турбулентності проявляються одночасно на політичному рівні (війна, регуляторні зміни), економічному (кризи попиту та пропозиції), соціальному (кадрові проблеми), технологічному (інноваційний розрив) та екологічному (кліматичні виклики). Така багатогранна нестабільність вимагає від керівників підприємств системного стратегічного мислення та готовності швидко коригувати фінансові плани відповідно до змін зовнішніх умов. Інструментарій адміністративного менеджменту – зокрема, методи середовищного аналізу на кшталт PESTEL – дозволяє виявити ключові загрози і можливості, що виникають у

макрооточенні, та підготувати проактивні управлінські рішення для пом'якшення негативних впливів.

Для вироблення ефективної стратегії модернізації фінансової діяльності доцільно оцінити *внутрішні* сильні та слабкі сторони аграрних підприємств, а також *зовнішні* можливості і загрози, що постають перед ними. Нижче узагальнено результати SWOT-аналізу аграрного сектора України в контексті фінансового менеджменту під час турбулентностей (табл.2).

Таблиця 2

SWOT-аналіз фінансової діяльності аграрних підприємств України

Категорія	Зміст
Сильні сторони	Вияткові природні ресурси та родючі ґрунти; значний виробничий потенціал; великі інтегровані агрохолдинги з доступом до сучасних технологій і кредитних ресурсів; стійкість і резилентність великих холдингів до шоків; ефект масштабу; досвід та гнучкість агровиробників; можливість інвестувати в модернізацію завдяки співпраці з міжнародними фінансовими інституціями.
Слабкі сторони	Недостатньо розвинена фінансова інфраструктура; обмежений доступ до капіталу; слабкі фінансові інституції на селі; технологічне відставання; нестача кваліфікованого управлінського персоналу; залежність від експорту сировини; низька фінансова стійкість підприємств; низький запас ліквідності та власного капіталу.
Можливості	Євроінтеграція та розширення доступу на ринки ЄС; зростання експорту; програми підтримки від ЄС та міжнародних донорів; інвестиції ЄІБ, ЄБРР, Світового банку; післявоєнні проекти модернізації; розвиток AgriTech, цифрових платформ, big data, смарт-контрактів; можливості експорту продукції з високою доданою вартістю; реалізація «зеленого» переходу; підвищення прозорості фінансових моделей.
Загрози	Воєнні дії та їх довгострокові наслідки; руйнування інфраструктури; мінні ризики; ринкові шоки та коливання світових цін; торговельні бар'єри й протекціонізм; конкуренція на зовнішніх ринках; кліматичні ризики та екстремальні погодні явища; інфляція, зростання вартості кредитів, валютні коливання; нестабільність державної політики у сфері оподаткування та підтримки.

Розроблено авторами за [1; 8; 7; 5; 6]

SWOT-аналіз доводить, що українські аграрні підприємства мають суттєвий внутрішній потенціал (природний, виробничий, організаційний), однак реалізація цього потенціалу стримується низкою внутрішніх проблем і зовнішніх викликів. Роль адміністративного менеджменту якраз і полягає в тому, щоб, спираючись на сильні сторони та сприятливі можливості, нейтралізувати слабкості та мінімізувати вплив загроз шляхом грамотної стратегії. Наприклад, керівництво великих агрохолдингів, маючи доступ до ресурсів, може прискорено інвестувати у технічне переоснащення фінансово-облікових систем, впровадити сучасні ERP та аналітичні платформи на всіх рівнях компанії, що не тільки підвищить ефективність управління фінансами, а й слугуватиме моделлю для усього сектору. У малих та середніх господарствах дієвим кроком може бути кооперація або вступ до кластерів, що дозволить об'єднати фінансові ресурси і спільно запровадити дорогі інновації, недоступні поодиночі. Адміністративний менеджмент має забезпечити розробку *антикризових стратегій* адаптації бізнесу: провідні науковці виділяють серед таких стратегічних напрямів диверсифікацію виробництва і ринків збуту, впровадження інноваційних технологій та цифрових рішень, зміцнення фінансової стійкості (оптимізація структури капіталу, створення резервних фондів), розвиток логістичної інфраструктури, підвищення екологічної та кліматичної стійкості, а також розвиток кадрового потенціалу галузі. Реалізація кожного з цих напрямів потребує

застосування сучасних управлінських підходів – від управління ризиками (страхування, хеджування цінних коливань) та антикризового планування до оцифрування бізнес-процесів і впровадження принципів сталого розвитку.

Важливо підкреслити, що успішність модернізації фінансової діяльності аграрних підприємств залежить не лише від дій самих менеджерів, але і від належної підтримки зовнішнього середовища. Державна політика має створювати умови для розвитку – забезпечувати доступне фінансування інновацій (через гранти, кредитні програми), удосконалювати податкове та регуляторне поле, інвестувати в інфраструктуру та освіту. Без цього навіть найефективніші зусилля окремих підприємств можуть не дати повної віддачі. У свою чергу, адміністративний менеджмент на рівні підприємств повинен бути готовим до проактивної співпраці з державними та міжнародними інституціями, максимально використовуючи доступні програми підтримки та орієнтуючи фінансову діяльність на відповідність найкращим світовим практикам [9-10].

Висновки

Глибокий аналіз теоретичних засад і сучасного стану аграрної сфери України дозволяє стверджувати, що адміністративний менеджмент є визначальним інструментом модернізації фінансової діяльності агропідприємств в умовах ринкових турбулентностей. Історична еволюція концепцій менеджменту, від класичних бюрократичних моделей до гнучких інноваційних підходів, створила підґрунтя для формування ефективних управлінських практик, здатних забезпечити як результативність, так і стійкість організацій. Сьогодні перед українським агробізнесом стоять безпрецедентні виклики війни та економічної невизначеності, і саме здатність управлінців діяти проактивно, впроваджувати новітні фінансові технології, переглядати стратегії у відповідь на зміни середовища визначає, чи зможуть підприємства зберегти фінансову рівновагу. Фокус лише на короткостроковій ефективності без урахування аспектів довгострокової стійкості бізнесу є хибним та навіть небезпечним підходом. Відтак, адміністративний менеджмент у аграрних компаніях має орієнтуватися не лише на оптимізацію витрат і прибутків, але й на побудову адаптивних систем управління, здатних пережити потрясіння.

Авторською позицією за підсумками дослідження є те, що модернізація фінансової діяльності аграрних підприємств повинна здійснюватися цілісно – через впровадження цифрових фінансових рішень, диверсифікацію джерел фінансування, посилення внутрішнього контролю і ризик-менеджменту, розвиток людського капіталу та організаційної культури, яка підтримує інновації. Адміністративний менеджмент, спираючись на найкращі сучасні практики, здатен скерувати ці процеси, виступаючи *рушієм* трансформацій. В умовах євроінтеграції та повоєнного відновлення саме професійний менеджмент визначатиме конкурентоспроможність українського агробізнесу на глобальних ринках. Застосування інструментарію SWOT/PESTEL-аналізу вказує, що сильні сторони і нові можливості можуть бути реалізовані лише за умови подолання внутрішніх недоліків і нейтралізації загроз – і це завдання лежить передусім на управлінцях. Отже, адміністративний менеджмент у поєднанні з підтримкою держави і міжнародних партнерів має стати гарантом фінансової стійкості та динамічного розвитку аграрних підприємств України, забезпечуючи їм успішну адаптацію до сучасних турбулентних викликів та довгострокове зростання.

Список джерел

1. European Investment Bank. Ukraine: EIB supports the modernisation of agriculture with USD 120 million. *Press release*. 2022. 18 January. URL: <https://www.eib.org/en/press/news/ukraine-eib-supports-the-modernisation-of-agriculture-with-usd-120-million>.
2. Albaladejo Román A. Ukrainian agriculture: From Russian invasion to EU integration. *Epthinktank (European Parliamentary Research Service)*. 2024. 15 April. URL:

- <https://epthinktank.eu/2024/04/15/ukrainian-agriculture-from-russian-invasion-to-eu-integration/>.
3. Atamaniuk R. Theoretical aspects of administrative management: evolution of views and modern concept. *Modern Engineering and Innovative Technologies*. 2025. Vol. 1(39-01). P. 79–89. URL: <https://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/download/meit39-01-029/9026/2562>. DOI: 10.30890/2567-5273.2025-39-01-029.
 4. Sirenko N., Melnyk O., Bodnar O., Mikuliak K., Spivak V. Digitalisation of financial activities of the agricultural sector under martial law. *Ekonomika APK*. 2025. Vol. 32, No. 1. P. 70–81. URL: https://www.researchgate.net/publication/395240181_Digitalisation_of_financial_activities_of_the_agricultural_sector_under_martial_law. DOI: 10.32317/ekon.apk/1.2025.70.
 5. Ahres O., Syniavska L., Rubai O. Ensuring the financial equilibrium of agricultural enterprises in the conditions of war. *Bulletin of Lviv National Environmental University. Series "AIC Economics"*. 2025. Issue 32. P. 23–29. URL: <https://visnyk.lnau.edu.ua/index.php/economics/article/download/431/405>. DOI: 10.31734/economics2025.32.023.
 6. Kozlovskiy D. O. Anti-crisis challenges and strategic directions for the adaptation of Ukraine's agricultural business in conditions of economic turbulence. *Economic Space*. 2025. Issue 199. P. 207–213. URL: https://www.researchgate.net/publication/390765696_ANTI-CRISIS_CHALLENGES_AND_STRATEGIC_DIRECTIONS_FOR_THE_ADAPTATION_OF_UKRAINE'S_AGRICULTURAL_BUSINES_IN_CONDITIONS_OF_ECONOMIC_TURBULENCE. DOI: 10.30838/EP.199.207-213.
 7. Corlin P. EU inks agriculture deal with Ukraine even as political divisions remain over vast exports. *Euronews*. 2025. 29 October. URL: <https://www.euronews.com/business/2025/10/29/eu-inks-agriculture-deal-with-ukraine-even-as-political-divisions-remain-over-vast-exports>.
 8. Gagalyuk T., Valentinov V. Agrohholdings, turbulence, and resilience: The case of Ukraine. *Journal of East European Management Studies*. 2019. Vol. 24, No. 3. P. 484–496. URL: https://www.researchgate.net/publication/335544517_Agroholdings_turbulence_and_resilience_The_case_of_Ukraine. DOI: 10.5771/0949-6181-2019-3-484.
 9. Герасимьяк, Н. В., & Волинчук, Ю. В. (2016). Адміністративний менеджмент як один із напрямів сучасного менеджменту. *Економіка та суспільство*, (4), 127-131. <https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-4-2016.pdf#page=127>
 10. Міненко, М. А. (2018). Місце і роль адміністративного менеджменту в загальноорганізаційній системі управління. *Економіка та держава*, (2), 7-10.